

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE E SUA APLICABILIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Sociais Aplicadas, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6591898

Autores:

Cleuvandy Fonseca Silva

Yuri Barbosa Costa

RESUMO:

O presente artigo objetiva apresentar a teoria da perda de uma chance, a qual se iniciou na década de 60, devido a necessidade de imputar responsabilidade civil a um médico que, devido ao erro em um diagnóstico, retirou a chance de vida de seu paciente. Bem como vislumbrar a aplicabilidade da teoria no ordenamento jurídico brasileiro, como sua recente utilização na doutrina e na jurisprudência.

Palavras-chaves: Responsabilidade Civil. Perda de uma chance. Aplicabilidade da teoria no ordenamento brasileiro

ABSTRACT:

This article aims to present the theory of loss of a chance, which began in the 60s, due to the need to impose civil liability on a doctor who, due to an error in a diagnosis, removed the chance of life of his patient. As well as to glimpse the applicability of the theory in the Brazilian legal system, as its recent use in doctrine and jurisprudence.

Key words: Civil Liability. Loss of a chance. Applicability of the theory in the Brazilian legal system

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta a importância de responsabilização civil daqueles que, devido a uma ação ou omissão, priva alguém da possibilidade de obter algum benefício, vantagem, vitória ou a evitar prejuízo que apesar de incertas, haveria chances de ocorrer.

Nesse viés, a chance perdida tem de ser real, devendo superar a simples esperança de desfrute do interessado. Assim como no caso de prejuízo, em que as chances de evita-lo deve realmente existir. Entretanto, cabe ao juiz, no caso concreto, analisar a verdadeira possibilidade de obtenção do resultado esperado pelo interessado, vislumbrando através da ciência da expectativa.

Nota-se que a referida teoria não se encontra expressa no ordenamento jurídico brasileiro, contudo, os artigos 5º da Constituição e 186 e 927 do Código Civil estabeleceram o direito a indenização para as vítimas que tenham danos causados por terceiros. Por isso, não é possível ignorar que existe o dever de reparação em casos em que o interessado perde uma oportunidade muito razoável de se obter uma determinada vantagem ou evitar prejuízo, devido um dano causado por outrem.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL

Para compreendermos melhor a temática apresentada, é necessário apresentar um breve conceito do que é responsabilidade civil, onde se encontra a teoria da perda de uma chance como nova categoria de dano.

Os autores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho conceituam responsabilidade civil como sendo:

A responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma obrigação derivada – um dever jurídico sucessivo – de assumir as consequências jurídicas de um fato, consequências essas que podem variar (reparação dos danos e/ou punição pessoal do agente lesionante) de acordo com os interesses lesados.

Trazendo esse conceito para o âmbito do Direito Privado, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, diríamos que a responsabilidade civil deriva da agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas.

Nesse sentido pode-se dizer que a responsabilidade civil é dividida em duas categorias: 1º responsabilidade civil subjetiva: diz ser subjetiva responsabilidade, quando esta se esteia na ideia de culpa. A prova de culpa do agente passa a ser pressuposto necessário ao dano indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade causada pelo dano somente se configurará se agiu com dolo ou culpa.

Já a segunda categoria é responsabilidade civil objetiva: impõe a reparação de determinado dano mesmo se cometido sem culpa do agente. Nesse caso não se exige prova de culpa do causador do prejuízo para que o mesmo seja compelido a repará-lo.

No Brasil é adotado, via de regra, a responsabilidade subjetiva, entretanto, a doutrina majoritária traz quatro pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, os seguintes: conduta comissiva ou omissiva, dano moral ou material, nexo de causalidade e dolo ou culpa. Entre esses pressupostos, o que considerado mais importante é o dano, pois sem o ele não há indenização.

Portanto, bem como os danos materiais, morais e estéticos, a perda de uma chance também necessita da presença de um dano ou ato lesivo, causado por uma conduta comissiva ou omissiva culposa do agente (ato ilícito e/ou abusivo de direitos) para configurar o nexo causal e gerar a obrigação de indenizar, contudo, o que o discerne dos outros tipos de danos, nos quais o ele é concreto ou no mínimo fácil de ser identificado, é o fato de ser de difícil identificação e quantificação. O dano pode ser tanto material quanto moral. O entendimento tradicional é a visão materialista da análise do prejuízo, em que deve haver uma diminuição patrimonial facilmente perceptível.

3. TEORIA PERDA DE UMA CHANCE

A teoria da perda de uma chance é uma formação doutrinária recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro como uma 4ª categoria de dano, acrescida no rol dos danos, nos quais se encontram: os danos materiais, danos morais, danos estéticos e agora acrescidos, o dano da perda de uma chance.

Essa teoria se baseia na oportunidade perdida que a vítima teve, tratando da perda da oportunidade de obter lucro, analisando como uma probabilidade, onde possivelmente, se não houvesse a interrupção intencional do agente causador, tal conduta lesiva não ocorreria. Há também a segunda modalidade, a hipótese de evitar uma perda, que seria decorrente da conduta do agente causador, em que a vítima poderia se livrar de algum prejuízo/malefício, mas o causador não evita isso.

Segundo Sérgio Savi, não é qualquer chance perdida que pode ser levada em consideração pelo ordenamento jurídico para fins de indenização. Apenas naqueles casos em que a chance for considerada séria e real.

a) A origem da teoria da Perda de uma Chance:

A teoria da perda de uma chance teve sua origem na década de 60 no ordenamento jurídico Francês (perte d'une chance), sendo fortemente adotada pelos italianos. Além da França e Itália, esta teoria também foi fortemente utilizada em diversos julgados no ordenamento jurídico americano e inglês provenientes do sistema *common law*, com destaque para um famoso caso

inglês em que se foi usada a referida teoria da perda de uma chance no ação judicial de Chaplin V. Hicks, no qual a autora da ação era uma das 50 finalistas de um concurso de beleza, porém teve sua chance interrompida por um dos organizadores do concurso de beleza, que não permitiu a participação da autora da ação na ultima etapa da competição.

Nesse caso, foi utilizada a teoria da perda de uma chance para configurar o dano causado pelo réu e estabelecido o dever dele em ressarcir o dano causado à autora, de acordo com a quantificação proporcional de chances que a interessada na ação teria de ganhar a competição.

b) Teoria da Perda de uma Chance no Ordenamento Jurídico Brasileiro:

Já no ordenamento jurídico brasileiro o caso que ganhou notoriedade foi o REsp 788.459/BA, do ano de 2005, que foi um Recurso Especial do STJ/BA de 2005, onde a autora da ação usou o dano da perda de uma chance ou teoria da perda de uma chance para alegar que teria perdido a oportunidade de ganhar 1 milhão de reais no programa de TV, "show do milhão" da emissora SBT, alegando que a produção do programa teria sabotado a ultima pergunta, que teria 5 alternativas, na qual a vítima ganharia 1 milhão de reais se acertasse, e todas as 5 alternativas estavam incorretas, fazendo com que toda alternativa escolhida pela vítima estivesse incorreta, o que consequentemente acabou perdendo o prêmio de um milhão de reais.

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO PERDADA OPORTUNIDADE.

1. O questionamento, em programa de perguntas e respostas, pela televisão, sem viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual relativo às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, a impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir o participante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar, pela perda da oportunidade.
2. Recurso conhecido e, em parte, provido.

Nesse caso, o julgador considerou e aplicou a teoria da perda de uma chance ou dano da perda de uma chance para condenar o programa Show do milhão/SBT a indenizar a vítima, visto que ficou demonstrado que a vítima de fato havia perdido a chances reais de ganhar o prêmio de 1 milhão devido culpa do programa "Show do milhão", que elaborou a ultima pergunta com as todas as alternativas corretas.

A referida teoria elucida que situações em que há a pratica de ato ilícito ou abuso de direito impossibilite o ganho ou impedimento de prejuízo, fosse esse resultado de impedimento um dano a ser analisado e posteriormente julgado e indenizado da forma mais justa possível.

Por fim, vale ressaltar que o dano da perda de uma chance não e só responsabilizado por particulares, o Estado também pode ser responsabilizado por esse tipo de dano, como no caso em

que um paciente faleceu em decorrência da mora do Estado em detrimento do cumprimento de uma decisão judicial que determinava que o Estado entregasse o medicamento necessário para manter o paciente vivo. Com a conduta omissiva do Estado na demora na entrega do medicamento, o paciente acabou falecendo, causando assim a perda de uma chance, uma chance de vida.

Nesses casos, os artigos 5º da Constituição e 186 e 927 do Código Civil estabeleceram o direito a indenização para as vítimas que sofrem danos de terceiros, o que vem sendo reconhecido nas lides judiciais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, para ser configurado o dano cabível para a teoria da perda de uma chance, é necessário uma análise criteriosa e meticulosamente feita, pois o dano exigido pela teoria pode ser facilmente confundido com o aquele que é eventual ou hipotético, ou seja, não traz probabilidades reais. Por isso, o julgador deve se atentar a probabilidade da ocorrência do resultado final e se a chance perdida pela vítima seria realmente possível, caso não houvesse interferência do agente causador.

Para Glenda Gondim, o dano estabelecido pela doutrina não é unânime, deve-se observar se os interesses lesados da vítima correspondem ao patrimônio, excluindo-se lesão a interesse subjetivo. Assim, o prejuízo ou desvantagem devem ser certos para a vítima e deve repercutir de qualquer modo no que diz respeito a esfera patrimonial ou extrapatrimonial.

De todo modo, é importante considerar que o ser humano é um ser criador de expectativas, todos são submetidos, diariamente, á inúmeras e complexas relações que, por várias vezes, criam algum tipo de expectativa, ou seja, projetam sonhos, vontades e ensejos, gerando espera que eles se realizem. Este tipo de acontecimento não pode ser desprezado pelo direito, pois tanto a expectativa em si, quanto a sua oportunidade de frustração, são capazes de produzir circunstâncias no ordenamento jurídico brasileiro e em outras situações em que a teoria da perda de uma chance deve ser aplicada. Contudo, com cautela e análise do caso concreto, considerando a razoabilidade e probabilidade da ocorrência do resultado esperado.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil*. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009. v.3. pág. 3.

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil*. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009. v.3. pág. 9.

GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil – Responsabilidade Civil*. 7ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 3. pág. 15/16.

REsp 788.459/BA, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 13.03.2006.

TRT da 3ª Região; RO 1042/2009-079-03-00.6; Quarta Turma; Relª Juíza Conv. Maristela Iris da Silva Malheiros; DJEMG 06/12/2010.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)